

ВОЗМОЖНОСТИ АСТРОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Т.А. Орлова

д.п.н. ТГПУ им. Низами, Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7545-7799>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901671>

Аннотация. В данной статье идет речь о возможностях, использования высокогорной обсерватории Майданак для астротуризма. Приведены основные инструменты обсерватории Майданак, телескопы и небесные объекты, наблюдаемые на них, а также достижения и открытия в области астрономии в Узбекистане.

Ключевые слова: астротуризм, высокогорная обсерватория Майданак, телескопы, астрономический институт АНРУз, экзопланеты.

Annotatsiya. Ushbu maqolada astroyurizm uchun Maydanak baland tog' rasadxonasidan foydalanish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Maydanak rasadxonasining asosiy asboblari, teleskoplar va ularda kuzatilgan samoviy jismlar, shuningdek, O'zbekistonda astronomiya sohasidagi yutuq va kashfiyotlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: astroyurizm, Maydanak baland tog' rasadxonasi, teleskoplar, ANRUz astronomik instituti, ekzosayyoralar.

Abstract. This article discusses the possibilities of using the high-mountain observatory Maidanak for astrotourism. The main instruments of the observatory Maidanak, telescopes and celestial objects observed on them, as well as achievements and discoveries in the field of astronomy in Uzbekistan are presented.

Keywords: astrotourism, high-mountain observatory Maidanak, telescopes, astronomical institute of ANRUz, exoplanets.

Астротуризм – это одно из направлений туризма, путешествие по странам мира, где находятся обсерватории. Обсерватория (от лат. *Observatio* означает наблюдение) - сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.

Приставка «астро-» в слове «астротуризм» имеет греческие корни и восходит к слову «астрон», что означает «звезда». Поэтому, можно астротуризм, интерпретировать, как - звездный туризм.

Ночное небо всегда притягивало взгляды людей. Оно прекрасно: тысячи мерцающих бриллиантов, рассыпанных по небу: Луна, планеты, кометы, Млечный Путь, метеоры (рис.1). Звезды вдохновляли поэтов на стихи, ученых - на открытия, странников - на путешествия. Лучшие условия для наблюдения и фотографирования звездного неба находятся вдали от больших городов. Главное - это отсутствие городского освещения, чистый воздух и ясная погода.

Значительная часть людей живет в больших городах, где звезд почти не видно, из - за искусственного освещения и загрязнённого воздуха. Если взять статистику, то в развитых странах уже выросло целое поколение людей, которые никогда не видели в реальности Млечного Пути и известных созвездий с яркими звёздами.

В Европейских странах развит астротуризм, например в Чили – находятся сразу 3 европейские обсерватории. Существуют астротуры, в них включены программы в научные обсерватории мира. В России, например, можно посетить в горах над посёлком Нижний Архыз, Специальную Астрофизическую Обсерваторию РАН, в которой проводятся

наблюдения на БТА – самом большом телескопе в Евразии. В обсерватории проходят дневные и ночные экскурсии, при которых можно заглянуть в этот огромный телескоп [4].

В нашей статье, мы приводим сведения о Майданакской высокогорной обсерватории, и о возможности - использовать её для астротуризма, для туристов, как СНГ, так и других стран мира, которые интересуются звёздным небом.

Майданакская высокогорная обсерватория - астрономическая обсерватория, основанная в 1970 году на западной части плато Майданак в 45 км южнее города Шахрисабз, Кашкадарьинской области Узбекистана. С 1990-х годов обсерватория принадлежит Астрономическому институту имени Мирзо - Улугбека при Академии наук Узбекистана. Является одной из структурных единиц Китабского комплекса высокогорных астрономических обсерваторий.

Высокогорная обсерватория Майданак, расположена на западных отрогах Памира - Алайской горной системы на высоте 2650 метров над уровнем моря. Обсерватория Майданак уникальна по своим астро климатическим условиям и географическому местоположению, она находится в середине между главными астрономическими обсерваториями на Канарах и Гавайях.

Рис. 1. Млечный путь на небе, видимый на территории обсерватории (фото по: Т. А. Орлова)

Высокое качество атмосферного изображения звезд и большое количество ясного ночного времени (более 300 ночей в году) в обсерватории, позволяют эффективно реализовать многие наблюдательные программы. Это делает обсерваторию Майданак очень важным пунктом для непрерывного мониторинга небесных объектов [1]. Высокогорная обсерватория Майданак, находится приблизительно в 500 км от города Ташкента – столицы Узбекистана. На территории высокогорной обсерватории, есть жилые домики, для проживания астротуристов – со всеми условиями. Также недалеко от обсерватории находится город Шахрисабз – один из древнейших и колоритных городов Узбекистана с историческим центром, внесенным в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом городе родился великий полководец Амир Темура, там находятся памятники древней культуры Ак- Сарай, мемориальный комплекс «Дорут-Тиловат» и другие достопримечательности.

Основные инструменты и телескопы, эксплуатируемые на высокогорной Майданакской обсерватории и наблюдение на них небесных объектов

1. АФР -1 (астрограф $D = 230$ мм; $F = 2300$ мм) – используется для проведения экскурсий для астротуристов. Проводятся визуальные наблюдения в окуляр телескопа, возможность наблюдения такие небесных тел, как Луна, планеты и т.д.

2). На этом - самом крупном телескопе обсерватории наблюдают следующие небесные объекты: галактики, сейфертовские галактики, гравитационные линзы, квазары, блазары, мелкие астероиды и соседние галактики, например М-51 а.

**Рис. 2. Крупный телескоп обсерватории АЗТ -22
(фото по: Т. А. Орлова)**

3. Цейсс -600 (Восточный), ($D = 600$ мм; $F = 7200$ мм) – применяется для наблюдений за двойными – переменными звёздами.

4. Проект DIMM – телескоп Celestron -11 ($D = 280$ мм; $F = 2800$ мм) –используется для наблюдения наиболее ярких звёзд таких, как: Вега, Денеб, Мира и другие, осуществляется непрерывный мониторинг этих небесных объектов.

5. Цейсс - 600 (Северный), ($D = 600$ мм; $F = 7300$ мм) – на этом телескопе регулярно происходит наблюдение таких небесных объектов, как: крупные астероиды, экзопланеты, переменные звёзды и т.д.

6. Цейсс - 600 (Южный), ($D = 600$ мм; $F = 7200$ мм) - на этом телескопе наблюдают блазары, например: 4С3841, 3С345 и т.д.

7. Астротел –Майданак «Астросиб RC-500» ($D = 508$ мм; $F = 4064$ мм), CCD Apogee U16M (4096×4096 pix 18 мкм, охлаждение камеры до -15° C) – это пока единственный робот – телескоп на высокогорной обсерватории Майданак, ведётся дистанционное наблюдение небесных объектов и происходит управление телескопом, через интернет [3]. На этом телескопе ведётся поиск экзопланет и кандидатов в экзопланеты.

Основные открытия и достижения, достигнутые при наблюдении небесных объектов на Майданакской высокогорной обсерватории: первый астероид на территории Узбекистана был открыт осенью 2007 года – Самарканд, официально включили его в Международный каталог малых планет под номером 210271 и открытие астероида 22948, названным – Майданак [2]; открыли сверхновую звезду в спиральной галактике NGC 3938 в созвездии Большой Медведицы - сверхновая звезда, получившая номер SN 2017ein, обнаружена в рамках программы мониторинга близлежащих галактик; первое астровидео

на территории СНГ было снято в Майданаке; возможность наблюдать с разрешением 0.3" и небесные объекты до 23 звездной величины.

Китабский Комплекс Высокогорной астрономической обсерватории, который находится в Китабском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, в лице директора Узакова Ф.К., заключает договор на экскурсионное обслуживание групп и индивидуальных туристов для посещения объекта «Майданакская Астрономическая Обсерватория» Астрономического института АНПУз. Например, экскурсанты обеспечиваются – опытными экскурсоводами, возможностью посещать обсерваторию с марта по сентябрь месяц, оплата производится, согласно прейскуранту об услугах.

В заключении, вводим предложение развивать сервис обслуживания и популяризовать астротуризм в высокогорную обсерваторию Майданак Кашкадарьинской области Узбекистана.

REFERENCES

1. Barotov M. U., Orlova T.A. Development of the Science of astronomy and astronomical education in Uzbekistan // Miasto Przyszłości Kielce. ISSN L: 2544 980X, Impact Factor – 9, 2.- Poland.Vol.45, 2024. – с. 696-700.
2. Знай наших: астрономия Узбекистана <http://vot.uz/article/2015/12/15/mereshitsya-medvedica>
3. Орлова Т. А. Общая астрономия // Учебник для студентов высших педагогических заведений по направлению: «60110700-Физика и астрономия», Ташкент: “Aloqa nashiryoti”, 2023.- 314 с.
4. <https://www.kp.ru/russia/arhyz/mesta/spetsialnaya-astrofizicheskaya-observatoriya-ran/>.